

ATUAÇÃO DO NUTRICIONISTA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 11/06/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11588935

Luiza Sentineli Gonçalves¹

Danielle Castro Hoffmann²

RESUMO

O papel do nutricionista na atenção primária se divide em várias áreas, como a de segurança sanitária de produtos e serviços, de promoção da alimentação saudável, no monitoramento alimentar e nutricional e no controle dos distúrbios e deficiências nutricionais. O presente estudo buscou destacar as funções e atribuições do nutricionista na atenção básica à saúde e quais dificuldades este enfrenta para solucionar os problemas alimentares e nutricionais das populações assistidas, analisando a contribuição do nutricionista para uma boa qualidade de vida. A metodologia deste estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, sendo utilizados resoluções e artigos publicados nos últimos dez anos. Com a inserção do nutricionista na Atenção Básica, obteve-se assistência maior a população, pois, de acordo com sua formação, ele é responsável pelo modo de avaliar a nutrição adequada individualizada que contribuirá para a eficácia do estado de saúde dos usuários da atenção básica. Logo, o

papel que o nutricionista exerce na atenção básica do SUS, como profissional tático diante de temas e casos relacionados à nutrição e alimentação é essencial para a promoção da saúde e prevenção de doenças da população em geral.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde; Nutricionista; Atenção Básica.

1. INTRODUÇÃO

Os indicadores de gestão do SUS, publicados pelo Ministério da Saúde, vêm demonstrando que a velocidade de expansão da ESF, nos últimos anos, reflete a adesão inequívoca dos gestores estaduais e municipais aos princípios dessa estratégia de atenção à saúde, bem como da população que vive e é assistida nos territórios sob responsabilidade das equipes multiprofissionais. Entretanto, o CFN considera que a consolidação desse novo modelo de atenção requer revisão e realinhamento periódico, visando o seu aperfeiçoamento. (Siqueira *et al.*, 2010.)

As ações de alimentação e nutrição no âmbito da Atenção Básica visam a ampliação da qualidade dos planos de intervenção, em especial às doenças e agravos não-transmissíveis, no crescimento e desenvolvimento na infância, na gestação e no período de amamentação, evidenciando que a promoção de práticas alimentares saudáveis constitui-se em um item importante em todas as fases da vida. Assim, socializar o conhecimento sobre os alimentos e realizar ações que promovam a segurança alimentar e nutricional torna-se essencial à população. (Spina *et al.*, 2018)

Considerando o papel da alimentação como fator de proteção ou de risco para ocorrência de grande parte das doenças e das causas de morte atuais, considera-se que a inserção universal, sistemática e qualificada de ações de alimentação e nutrição na atenção primária à saúde, integrada às demais ações já garantidas pelo SUS, poderá ter um importante impacto na saúde de pessoas, famílias e comunidades. Sendo esse nível de atenção o primeiro contato da população dentro do sistema de saúde,

os profissionais devem incorporar uma visão ampla que considere as próprias condições de vida dos sujeitos e comunidades e, ainda, o contexto social de manifestação do processo saúde-doença. (Monteiro, 2015)

Por inserção sistemática e qualificada entende-se a incorporação de profissionais de saúde de nível superior e médio, formados em temas gerais de saúde e capacitados para desenvolver ações de promoção da alimentação saudável direcionadas a indivíduos, em todas as fases do curso da vida, e comunidades. Entende-se também que é importante a presença do nutricionista nos NASF e nas unidades básicas convencionais para: Atuar diretamente junto a indivíduos, famílias e comunidade; participar de ações de educação continuada de profissionais de saúde; e articular estratégias de ação com os equipamentos sociais de seu território de atuação, em prol da promoção da alimentação saudável, do Direito Humano à Alimentação Adequada e da Segurança Alimentar e Nutricional. (Monteiro, 2009) Dessa forma, é imprescindível elucidar quais problemas o nutricionista da atenção primária enfrenta no dia-a-dia. Um dos desafios enfrentados pela atenção primária é a quantidade de equipes de ESF distribuída pelo país. A troca de informações entre a comunidade e a unidade básica de saúde reflete diretamente na qualidade do atendimento, já que a população local passa a entender esse processo e a importância da prevenção. Isso, além de influenciar na forma das pessoas procurarem as unidades, uma vez que elas tendem a fazer o controle da saúde e evitam aparecer somente em casos de emergência, ajuda a diminuir a demanda de atendimento e o tempo de espera nas unidades.

Assim, a equipe de Estratégia Saúde da Família passa a conhecer os principais obstáculos da população que ela atende, antes mesmo do usuário comparecer à unidade. É necessário conhecer os problemas que a comunidade está tendo, discutir e buscar soluções dentro da atenção básica. Desta forma, o índice de recuperação e sucesso na atenção básica vai ser maior. Nesse contexto, essa revisão tem como objetivo analisar a

atuação do nutricionista na atenção primária à saúde, verificando a quantidade de nutricionistas, a demanda, se os nutricionistas têm suporte na atenção primária e identificar as estratégias utilizadas no cuidado nutricional.

2 METODOLOGIA

2.1 Tipo de revisão

Esse estudo se trata de uma revisão bibliográfica com caráter descritivo e retrospectivo.

2.2 Estratégia de busca

A pesquisa dos artigos ocorreu entre os meses de agosto a dezembro de 2023. A busca dos artigos foi efetuada em bases de dados como SciELO e Brazilian Journal of Health Review, aonde foram encontrados os artigos científicos sobre o assunto publicados entre 2018 e 2023 (últimos 5 anos).

Para o processo de busca, foram utilizadas as palavras-chave “atenção primária à saúde” e “nutricionista” e “saúde pública”.

2.3 Critérios de inclusão

Na seguinte revisão, foram estabelecidos os critérios de inclusão: artigos devem ser redigidos no idiomas português (Brasil); possuir objetivo de analisar ou discutir o papel do nutricionista na atenção primária; metodologia descrita com clareza;

2.4 Critérios de exclusão

Os critérios de exclusão do estudo foram artigos com teor de revisão narrativa e artigos antes de 2018. Os artigos repetidos foram descartados.

2.5 Extração e síntese dos dados

Os artigos encontrados através do uso das palavras-chaves foram pré-selecionados para leitura dos resumos de acordo com seus títulos. Os artigos considerados dentro do tema prosseguiram para a fase de leitura completa.

3 RESULTADOS

Os resultados encontrados estão sintetizados na tabela abaixo:

AUTORES	OBJETIVO	MATERIAIS E MÉTODOS	RESULTADOS
Alves <i>et al.</i> , 2022	Construir perfil de competências para nutricionistas na APS a partir da revisão sobre as competências gerais dos profissionais de saúde nesse âmbito de atenção.	Estudo qualitativo e exploratório, com seleção de consensos e estudos sobre a formação do nutricionista, além de diretrizes e resoluções, com análise temática.	Foram definidas as categorias de análise: competências relativas ao sistema de saúde e ao modelo de atenção; competências relativas à atenção à saúde; competências humanísticas e culturais; competências sociais e de comunicação; e competências técnicas e metodológicas, o que possibilitou a elaboração de um perfil de competências de acordo com os objetivos pretendidos, podendo colaborar com a definição de diretrizes para a formação dos nutricionistas, com foco na APS.
Bauer, 2021	Identificar as demandas mais prevalentes nas consultas com nutricionista num serviço de atenção primária em um período de cinco anos	Estudo observacional baseados em dados de consultas realizadas nas unidades de saúde.	Das 8.523 consultas analisadas, o motivo mais prevalente foi o tratamento de condições crônicas, como obesidade, diabetes mellitus e hipertensão. A maior parte dos usuários foram mulheres na idade adulta, sendo duas consultas a frequência média mais encontrada. Concluiu-se, que o nutricionista foi procurado mais para tratar doenças crônicas e seus agravos, o que pode ter dificultado o acesso às práticas preventivas por parte da população.
Cavalcante <i>et al.</i> , 2021	Retratar os desafios do trabalho do nutricionista do NASF na Atenção Básica em Fortaleza e região metropolitana de Caucaia, municípios do Ceará.	Estudo qualitativo com entrevistas a nutricionistas atuantes no Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB) em Fortaleza e Caucaia.	As atividades mais realizadas foram os atendimentos domiciliares, individuais e coletivos, além de ações no Programa Saúde nas Escolas; nas salas de esperas, etc. Foram elencados os principais desafios: financiamento insuficiente, formação profissional em desarmonia com o modelo de atenção na APS e ao desenvolvimento de ações intersetoriais. Outras dificuldades são a desvalorização por parte da comunidade e de outros profissionais, falta de instrumentos, a grande demanda, falta de sala fixa, sendo difícil encontrar o nutricionista. Na estrutura física, falta ventilação em algumas unidades de saúde, que dificulta a qualidade do atendimento.
Miranda <i>et al.</i> , 2022	Entender os desafios e forças das ações de educação alimentar e nutricional realizadas no contexto da Atenção Primária à Saúde.	Estudo transversal realizado em 105 municípios de MG, com amostra de 202 profissionais (enfermeiros e nutricionistas), que responderam a um questionário on-line.	Os profissionais relataram como obstáculos a falta de adesão, a dificuldade de acesso à população, ausência de referência técnica e de nutricionistas, falhas nas atividades em grupos, falta de apoio da gestão municipal, da comunidade e da liderança quanto à realização das ações da educação alimentar e nutricional. Apesar disso, as ações de apoio à amamentação exclusiva foram citados como uma força.
Neves <i>et al.</i> , 2023	Descrever e comparar a organização da Atenção Nutricional (AN) na Atenção Primária à Saúde em duas macrorregiões do estado de São Paulo, Brasil.	Estudo transversal com análise de 115 serviços da ESF, utilizando um instrumento estruturado para analisar dados com o teste exato de Fisher	Foram realizadas 115 entrevistas, verificando-se uma frequência maior de ações na Região da Baixada Santista (quando comparada à região do Vale do Paraíba e do Litoral Norte), com maior papel do agente comunitário de saúde, avaliação individual do consumo alimentar, campanhas de vacinação e atividades grupais, mensuração do IMC na curva gestacional, apoio ao aleitamento materno, orientações sobre alimentação complementar e atendimento de equipe multidisciplinar para sobrepeso. Entretanto, existem limites a serem superados em ambas as regiões, como o fato de mais da metade das ações de NA não terem presença de nutricionista em ambas as regiões, demandando uma análise para solucionar essas insuficiências.
Pucci <i>et al.</i> , 2019	Identificar a presença de nutricionistas nos serviços de saúde na APS	Estudo de abordagem quantitativa realizado com profissionais de saúde em duas regiões do RGS. Amostra	Dos 207 profissionais entrevistados, 46,12% executam suas atividades em equipes de ESF. A média de idade dos profissionais é de 39 anos, e a média de tempo de trabalho foi de 7 anos. Quanto à formação, apenas 1,5% são

		definida com base nos profissionais com registro no CNES (247 profissionais). A coleta de dados foi feita com aplicação de entrevistas.	nutricionistas. Ficou clara a participação reduzida dos nutricionistas na APS, haja vista não fazer parte da equipe mínima, o que coloca aos gestores dos serviços a viabilização da sua presença.
Santos <i>et al.</i> , 2023	Analisar a organização da Atenção Nutricional (AN) na APS	Estudo descritivo. A população adulta foi consultada na APS, em 27 serviços com e sem nutricionistas, do município de São Paulo.	Entrevistaram-se 23 profissionais atuantes na APS, a maioria de mulheres (n=21), nutricionistas (n=16), pós-graduadas (n=19) e com contrato de trabalho por Organização Social de Saúde (88,2%). Identificou-se que 63% das unidades possuem nutricionista em seu quadro técnico, 70% dos quais compoendo equipes de apoio à Saúde da Família. A presença do nutricionista mostrou-se estratégica, favorecendo a parceria entre instituições de ensino superior e serviços, agendamento de consultas por critério de vulnerabilidade, elaboração de Projetos Terapêuticos Singulares, acompanhamento em grupos, planejamento, divulgação e avaliação de ações coletivas.
Silvia, 2021	Descrever estratégias de abordagem, ações destinadas às pessoas com obesidade e os desfechos das práticas por nutricionistas que atuam na APS no estado da Paraíba.	Estudo descritivo. Foi aplicado um questionário online composto por 70 questões.	Observou-se que a maior parte dos nutricionistas compunha as equipes do NASF-AB (77,8%), sendo as práticas individuais mais prevalentes (99,3%), seguidas das comunitárias (66%) e em grupo (48,1%). As abordagens e ações ofertadas estão no âmbito da promoção da saúde, da prevenção de comorbidades e do manejo da obesidade, sendo recomendada a prática de atividade física (26,6%), a formação de grupos de alimentação saudável (32,5%) e as ações de promoção da alimentação saudável (42,8%). O controle de comorbidades foi considerado pelos nutricionistas como principal (16,1%) desfecho, sendo a atuação do nutricionista bastante relevante nesse contexto.
Vieira <i>et al.</i> , 2021	Avaliar práticas de educação de nutricionistas da atenção primária à saúde em uma rede municipal.	Estudo qualitativo em uma cidade no Centro-oeste. Foram realizadas entrevistas e observação das atividades educativas, da utilização de recursos materiais, estratégias e a tentativa de envolver os usuários do serviço.	A intenção da conscientização e a mudança de hábitos por parte dos nutricionista revela predileção por ações articuladas. Os materiais mais utilizados foram cartazes e folders. Das cinco atividades, três abordavam conteúdos relativos à pirâmide alimentar, alimentação saudável para hipertensos, diabéticos e gestantes. As estratégias mais utilizadas foram palestras e rodas de conversa. Como limitações, foram citadas a insuficiência de capacitação e falta de estrutura física. A maioria dos nutricionistas não avaliam resultados, mas sim acreditam no compartilhamento de saberes como processo transformador da realidade e defendem o trabalho multiprofissional e o cuidado em colocar em prática a integralidade e a equidade.

4 DISCUSSÃO

A análise desses artigos oferece uma visão abrangente sobre a atuação dos nutricionistas na Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil, destacando tanto as demandas quanto os desafios enfrentados por esses profissionais, além de estratégias e práticas utilizadas.

O estudo de Alves e colaboradores (2022) destaca a importância da definição de um perfil de competências para nutricionistas na APS, fundamentado na revisão sobre as competências gerais dos profissionais de saúde nesse contexto. A identificação dessas competências pode contribuir significativamente para a definição de diretrizes na formação desses profissionais, visando melhorar a qualidade do serviço prestado.

No contexto da APS, as atribuições do nutricionista incluem a realização de avaliações nutricionais, desenvolvimento de planos alimentares adequados às necessidades dos pacientes, educação alimentar e

acompanhamento de grupos específicos, como gestantes, crianças e idosos. Além disso, o nutricionista na APS participa ativamente de programas de vigilância nutricional e intervenções voltadas para a melhoria dos hábitos alimentares da comunidade, contribuindo para a promoção de uma alimentação saudável e a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. (Alves, 2022)

Segundo a legislação, as atribuições do nutricionista na APS são definidas pela Lei nº 8.234/1991, que regulamenta a profissão de nutricionista, e pela Resolução CFN nº 600/2018, que dispõe sobre a atuação do nutricionista na APS. Esses documentos estabelecem que o nutricionista deve realizar diagnósticos nutricionais, prescrever dietas e suplementos nutricionais, promover a educação alimentar e nutricional, além de participar de ações de vigilância alimentar e nutricional. Essas diretrizes legais reforçam a importância do nutricionista como um profissional essencial na APS, capacitado para intervir tanto no âmbito individual quanto coletivo.

Já no estudo de Bauer (2021), são identificadas as demandas mais prevalentes nas consultas com nutricionistas na APS, evidenciando que a maior parte delas está relacionada ao tratamento de condições crônicas, como obesidade, diabetes mellitus e hipertensão. Esses resultados ressaltam a importância do papel do nutricionista no gerenciamento dessas doenças, porém, também indicam uma possível dificuldade de acesso às práticas preventivas por parte da população. Da mesma forma, Silvia (2021) descreve estratégias de abordagem e ações destinadas a pessoas com obesidade realizadas por nutricionistas na APS, evidenciando a importância dessas intervenções no manejo da obesidade e na promoção da saúde.

Esses estudos demonstram uma convergência na necessidade e demanda para o atendimento de pessoas com doenças crônicas, particularmente a obesidade, destacando a importância do papel do nutricionista nesse contexto, visto que se trata da demanda mais prevalente nas consultas com nutricionistas na APS, sendo necessária a

criação de estratégias e ações voltadas especialmente para pessoas com obesidade e outras doenças crônicas (Bauer, 2021; Silvia, 2021)

O estudo de Cavalcante e colaboradores (2021) aborda os desafios enfrentados pelos nutricionistas do NASF-AB na APS, destacando problemas como financiamento insuficiente, formação profissional em desarmonia com o modelo de atenção na APS e dificuldades na realização de ações intersetoriais. Esses desafios podem impactar negativamente na efetividade das intervenções nutricionais e na qualidade do atendimento prestado à população.

Miranda e colaboradores (2022) também investigam os desafios e forças das ações de educação alimentar e nutricional na APS, apontando obstáculos como falta de adesão da população, dificuldade de acesso, ausência de referência técnica e falhas nas atividades em grupos. No entanto, destacam ações de apoio à amamentação exclusiva como uma força nesse contexto. Outro desafio percebido por Pucci e colaboradores (2019) é a presença reduzida de nutricionistas nos serviços de saúde na APS, destacando a necessidade de uma maior inserção desses profissionais nas equipes de ESF para garantir uma atenção integral à saúde da população.

Esses três estudos abordam desafios enfrentados pelos nutricionistas na APS, principalmente o financiamento insuficiente, falta de estrutura física adequada e baixa inserção nas equipes de saúde. Essas similaridades destacam a complexidade do ambiente de trabalho dos nutricionistas na APS e a necessidade de políticas públicas e mais investimentos para superar esses desafios (Cavalcante *et al.*, 2021; Miranda *et al.*, 2022; Pucci *et al.*, 2019).

Outro estudo que aonde foi percebida pouca presença de nutricionistas na APS é o de Neves e colaboradores (2023), que também descreve e compara a organização da Atenção Nutricional (AN) em duas macrorregiões do estado de São Paulo, evidenciando diferenças na

frequência e na qualidade das ações realizadas, o que pode comprometer a efetividade das intervenções nutricionais na região menos ativa. Enquanto isso, o estudo de Santos e colaboradores (2023) analisa a organização da AN na APS, destacando a presença estratégica do nutricionista e sua contribuição para a realização de ações de promoção da saúde, prevenção de doenças e acompanhamento de grupos de risco.

Esses estudos analisam a organização da Atenção Nutricional na APS, destacando a presença estratégica do nutricionista e sua contribuição para a realização de ações efetivas buscando a promoção da saúde e prevenção de doenças. Ambos os estudos apontam para a importância da presença do nutricionista nas equipes de saúde e para a necessidade de integração entre os diversos níveis de atenção à saúde. (Neves *et al.*, 2023; Santos *et al.*, 2023)

Por fim, o estudo de Vieira e colaboradores (2021) avaliam práticas de educação de nutricionistas da APS em uma rede municipal, destacando a preferência por ações articuladas e demonstrando a necessidade de maior capacitação e melhora da estrutura física para conseguir melhores resultados com a realização dessas atividades.

Em conjunto, fica clara a importância do nutricionista na APS, bem como os desafios enfrentados por esses profissionais, como a falta de recursos, a insuficiência de capacitação e a baixa inserção nas equipes de saúde. Para melhorar a efetividade das intervenções nutricionais na APS, é fundamental investir na formação e capacitação desses profissionais, garantir uma maior integração entre os diversos níveis de atenção à saúde e promover políticas públicas que valorizem o trabalho do nutricionista nesse contexto.

CONCLUSÃO

Diante da revisão da literatura sobre a presença e o papel dos nutricionistas na atenção primária à saúde no Brasil, torna-se evidente que há uma lacuna entre a demanda por serviços nutricionais e a

presença de profissionais qualificados na APS para atendê-la. Embora exista um reconhecimento crescente da importância da nutrição na promoção da saúde e na prevenção de doenças, os recursos e o suporte disponíveis para os nutricionistas na atenção primária ainda são limitados.

A revisão revela que, embora haja um número significativo de nutricionistas atuando na atenção primária, muitas vezes eles enfrentam desafios estruturais e de recursos que dificultam a prestação de um cuidado nutricional eficaz e abrangente. Além disso, a falta de integração dos nutricionistas nas equipes multiprofissionais e a ausência de protocolos claros para o cuidado nutricional podem comprometer a qualidade dos serviços oferecidos.

Diante desse cenário, é fundamental que sejam implementadas estratégias para fortalecer o papel dos nutricionistas na atenção primária à saúde, incluindo o aumento do investimento em capacitação profissional, a promoção de mais equipes multidisciplinares e a adoção de políticas que valorizem a nutrição como componente essencial do cuidado à saúde.

A compreensão das estratégias utilizadas no cuidado nutricional pode servir como base para o desenvolvimento de intervenções mais eficazes e centradas na população, capazes de promover hábitos alimentares saudáveis e prevenir doenças relacionadas à nutrição. Nesse sentido, é essencial que sejam promovidas ações educativas, de oferta de recursos, além de mais pesquisas que visem fortalecer a presença e o papel dos nutricionistas na atenção primária, contribuindo para a melhoria dos indicadores de saúde da população brasileira.

REFERÊNCIAS

ALVES, C.G.L; MARTINEZ, M.R. Lacunas entre a formação do nutricionista e o perfil de competências para atuação no Sistema Único de Saúde (SUS). **Interface Comunicação, Saúde, Educação**, [S.L.], v. 20, n. 56, p. 159-169,

mar. 2016. FapUNIFESP (SciELO). [Acessado em 16 de maio de 2023]

Disponível em link <<http://dx.doi.org/10.1590/1807-57622014.1336>>

ALVES, C.G.L., LUZ, V.G. e TÓFOLI, L.F.. Competências do nutricionista para a Atenção Primária à Saúde. *Physis: Revista de Saúde Coletiva* [online]. v.

32, n. 03. 2022. [Acessado 7 maio 2023], e320304. Disponível em:

<<https://doi.org/10.1590/S0103-73312022320304>>

BAUER, B.V. Consulta com nutricionista: análise da demanda e sua utilização em um serviço de atenção primária à saúde em Porto

Alegre/RS. **Coleciona SUS**. 2021. [Acessado em 11

de maio de 2023] Disponível em:

<<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1248130>>

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 154, de 24 de janeiro de 2008. Cria os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF. Brasília: **Ministério da**

Saúde, 2008. [Acessado em 3 de maio de 2023] Disponível em:

<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt0154_24_01_2008.html>

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017.

Aprova a política nacional de atenção básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da atenção básica, no âmbito do sistema

único de saúde (SUS). **Diário Oficial da União**. 22 set 2017. [Acessado em 7

de maio de 2023] Disponível em:

<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html>

BRASIL. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Básica. Brasília:

Ministério da Saúde. 2017. [Acessado em 14 de maio de 2023]. Disponível em:

<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt2436_22_09_2017.html>

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019. Institui o Programa Previne Brasil, que estabelece novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da alteração da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. **Diário Oficial da União**: 13/11/2019; Edição: 220; Seção: 1; Página: 97. [Acessado em 8 de maio de 2023] Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2019/prt2979_13_11_2019.html>

BRASIL. Conselho Federal de Nutricionistas. Resolução CFN N° 600, 25 de 2023.

CFN. 2023. [Acessado em 16 de maio de 2023] Disponível em: <https://www.cfn.org.br/wpcontent/uploads/resolucoes/Res_600_2018.htm>

BRASIL. Contribuições dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família para a Atenção Nutricional. **Ministério da Saúde**. 2017 [acessado 12 de junho 2023]]. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/contribuicoes_nasf_para_atencao_nutricional

BRASIL. Gestão Municipal das Políticas de Alimentação e Nutrição e de Promoção da Saúde na Atenção Básica. **Ministério da Saúde**. 2017. [Acessado 05 de junho 2023]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/gestao_politicas_alimentacao_atencao_basica.

BRASIL. Instrutivo Metodologia de Trabalho em Grupos para Ações de Alimentação e Nutrição na Atenção Básica. **Ministério da Saúde**. 2016. [Acesso em: 30 de maio de 2023] Disponível em: <[https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/instrutivo_metodologia_trabalho_alimentacao_nutricao_atencao_basica](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/instrutivo_metodologia_trabalho_alimentacao_nutricao_atencao_basica.pdf).pdf>

CAVALCANTE, J.L.R. *et al.* Perspectiva e desafios de nutricionistas vinculados ao núcleo ampliado. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 5, p. 20528-20535, 2021. [Acessado em 11 de junho de 2023]. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/355086375_Perspectiva_e_desafios_de_nutricionistas_vinculados_ao_nucleo_ampliado_de_saude_da_familia_e_atencao_basica_nas_familias>

BRASIL. Resolução CFN nº 600, de 25 de fevereiro de 2018. Dispõe sobre a atuação do Nutricionista na Atenção Primária à Saúde (APS) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e dá outras providências. **CFN**. 2018 [Acessado em 11 de maio de 2023]. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4411797/mod_resource/content/1/Res_600_2018.pdf>

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS (CFN). O Papel do Nutricionista na Atenção Primária à Saúde. **CFN**. [Acessado 03 de junho 2023] Disponível em https://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2015/11/livreto-atencao_primaria_a_saude

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS (CFN). Estatísticas. **Quadro Estatístico do 4º Trimestre de 2023** (1º/10/2023 A 31/12/2023). Brasília: CFN; 2023. [Acessado em 15 de maio de 2023]. Disponível em: <http://www.cfn.org.br/index.php/estatistica/>

MACINKO, J., HARRIS, M. J., & ROCHA, M. G. A model of the structure and delivery of primary care: Brazil's Family Health Strategy. **Health Affairs**, 29(7), 2042-2053. 2015. [Acessado em 11 de maio de 2023] Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26039598/>>

MIRANDA, W.D. de *et al.* Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A: educação alimentar e nutricional no contexto da Atenção

Primária à Saúde. **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 29, p. 509-517, 2022. [Acesso em: 16 de maio de 2023]. Disponível em:

<<https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/56007>>

NEVES, J. A., BORYSOW, I. D. C., FURTADO, J. P., & MEDEIROS, M. A. T. D. (2023). Atenção nutricional na Atenção Primária à Saúde: um estudo comparativo de duas macrorregiões do estado de São Paulo, Brasil.

Cadernos Saúde Coletiva, 31, e31020411. [Acesso em: 22 de maio de 2023]

Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/cadsc/a/Pt9qCtzzWgj8ymh8r9wVMYH/?format=pdf>>

PUCCI, V.R. *et al.* Atenção primária à saúde: presença do nutricionista.

Brazilian Journal of Health Review, v. 2, n. 1, p. 557-564, 2019. [Acesso em:

11 de maio de 2023] Disponível em: <

<https://www.scielo.org/article/physis/2024.v34/e34015/>>

SANTOS, L. F. dos; NEVES, J. A. .; MEDEIROS, M. A. T. de. Nutricionistas na Atenção Primária à Saúde e o cuidado nutricional à população adulta no município de São Paulo, SP, Brasil. **Interações (Campo Grande)**, [S. l.], v. 23, n. 3, p. 835–848, 2022. [Acesso em: 3 de agosto de 2023] Disponível em:

<https://multitemas.ucdb.br/interacoes/article/view/3311>.

SÃO PAULO. Política de apoio à atenção básica no SUS/SP [documento da Internet]. **São Paulo: Secretaria Municipal da Saúde** [acessado em 05 de junho de 2023]. Disponível em:

http://www.saude.sp.gov.br/resources/gestor/projetos/politica_de_apoio_a_atencao_basica_no_estado_de_sp.pdf

SILVIA R.O. Abordagem e ações à obesidade na prática do nutricionista da atenção primária à saúde na Paraíba. **Universidade Federal da Paraíba**.

2021. [Acesso em: 21 de maio de 2023]. Disponível em: <[Repositório](#)

[Institucional da UFPB: Abordagem e ações à obesidade na prática do nutricionista da atenção primária à saúde na Paraíba](#)>

SPINA, N; MARTINS, P.A.; VEDOVATO, G.M.; LAPORTE, A.S.C; ZANGIROLANI, L. T.O.; TAVARES DE MEDEIROS, M.A. Nutricionistas na Atenção Primária no Município de Santos: Atuação e Gestão da Atenção Nutricional.

DEMETRA: Alimentação, Nutrição & Saúde, [S. l.], v. 13, n. 1, p. 117–134, 2018. [Acesso em: 15 de junho de 2023]. Disponível em: <<https://www.e-publicacoes.uerj.br/demetra/article/view/30969>>.

VIEIRA, M. de S.N., MATIAS, K.K., & QUEIROZ, M.G. (2021). Educação em saúde na rede municipal de saúde: práticas de nutricionistas. **Ciência & Saúde Coletiva**,

26(2), 455–464. [Acesso em: 11 de maio de 2023]. Disponível em:

<https://doi.org/10.1590/1413-81232021262.41062020>

¹Centro Universitário Redentor (UniREDENTOR), Itaperuna, RJ, Brasil.

²Filiação: Centro Universitário Redentor (UniREDENTOR)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:
48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil